

ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINDA BİR AKTÖR OLARAK KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU: TAVSİYE KARARLARININ ETKİLİLİK ANALİZİ

Cihan Necmi Günel
e-mail: cihan.gunal@kocaeli.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi, Kocaeli Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset
Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Betül Göçeri
e-mail:
goceribetul2001@gmail.com
Yüksek Lisans Öğrencisi, Kocaeli
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi

DOI: 10.5281/zenodo.18099293
Makale Türü: Araştırma
Geliş Tarihi: 26.10.2025
Kabul Tarihi: 02.12.2025

Bu makaleye atıfta bulunmak için:
Günel, C. N. ve Göçeri, B. (2025). Çocuk
haklarının korunmasında bir aktör
olarak Kamu Denetçiliği Kurumu:
Tavsiye kararlarının etkililik analizi.
ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi. 16, 105-126.

Öz: Bu makale, Türkiye'deki Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) çocuk hakları alanındaki rolünü ve etkililiğini incelemektedir. Araştırmanın temel amacı, KDK'nin çocuklarla ilgili aldığı tavsiye kararlarını, uluslararası normatif çerçeveler ışığında analiz ederek, kurumun "etkili bir aktör" olup olmadığını sorgulamaktır. Çalışmada, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. KDK'nin web sayfasından erişilen ve "çocuk" anahtar kelimesini içeren 32 adet "tavsiye kararı" incelenmiştir. Kararların etkililiği; (i) normatif uyum (erişilebilirlik, katılım, mahremiyet, çocuk-dostu dil, giderim) ve (ii) kurumsal kapasite/sonuç (öneri üretimi, uygulama) olmak üzere iki bileşenli bir puanlama sistemi (0-16 puan) üzerinden değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda KDK, toplam 12 puan alarak "yüksek etkililik" kategorisinde değerlendirilmiştir. Kurumun; çocukların ebeveyn rızası olmadan doğrudan başvuru yapabmesini sağlayan "erişilebilirlik", kararlara "katılım" ve "mahremiyet" güvenceleri gibi alanlarda uluslararası standartlarla yüksek uyum gösterdiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kararlarda "çocuk-dostu dil" kullanılmaması (0 puan), tavsiyelerin uygulanması için "spesifik süre" belirlenmemesi ve uygulama sonuçlarının sistematik izlenmesindeki eksiklikler en belirgin zayıf yönler olarak öne çıkmıştır. Bulgular, KDK'nin çocuk hakları alanında güçlü bir politika öneri üreticisi olduğunu, ancak tavsiyelerin fiilî etkiye dönüşmesi konusunda uygulama, izleme ve iletişim (dil) mimarisinde kurumsallaşmaya ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Çocuk Ombudsmanlığı (KDK Çocuk), Çocuk Hakları, Etkililik Değerlendirmesi, Doküman Analizi, Çocuk Dostu Adalet

Jel Kodları: H83, J13, J18.

THE OMBUDSMAN INSTITUTION AS AN ACTOR IN THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS: EFFECTIVENESS ANALYSIS OF RECOMMENDATIONS

Cihan Necmi Günel

e-mail: cihan.gunal@kocaeli.edu.tr

Assistant Professor, Kocaeli University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

Betül Göçeri

e-mail:

goceribetul2001@gmail.com

Master's Student, Kocaeli University, Faculty of Political Sciences, Political Science and Public Administration

DOI: 10.5281/zenodo.18099293

Article Type: Research

Received Date: 26.10.2025

Accepted Date: 02.12.2025

To cite this article:

Günel, C. N. & Göçeri, B. (2025). The Ombudsman Institution as an actor in the protection of children's rights:

Effectiveness analysis of recommendations. *ETU Synthesis Journal of Economics and*

Administrative Sciences. 16, 105-126.

Abstract: This article examines the role and effectiveness of Türkiye's Ombudsman Institution (Kamu Denetçiliği Kurumu, KDK) in the field of children's rights. The study's primary aim is to evaluate whether KDK operates as an "effective actor" by analyzing its child-related recommendation decisions against international normative frameworks. Employing a qualitative research design—document analysis—we reviewed 32 recommendation decisions retrieved from KDK's website using the keyword "child." Effectiveness was assessed with a two-component scoring scheme (0-16): (i) normative alignment (accessibility, participation, privacy, child-friendly language, remedy) and (ii) institutional capacity/outcomes (recommendation generation, implementation). KDK received a total score of 12, placing it in the "high effectiveness" category. The Institution demonstrates strong alignment with international accessibility standards—allowing children to file complaints without parental consent—as well as with international standards on participation and privacy safeguards. However, the absence of child-friendly language in the decisions (score 0), the lack of specific deadlines for implementing recommendations, and gaps in systematic monitoring of implementation outcomes are the most salient weaknesses. Overall, the findings indicate that while KDK is a strong producer of policy recommendations in the children's rights domain, it needs further institutionalization of its implementation, monitoring, and communication architecture to ensure that recommendations translate into concrete effects.

Keywords : Ombudsman Institution (KDK), Children's Ombudsman (KDK Çocuk), Children's Rights, Effectiveness Evaluation, Document Analysis, Child-Friendly Justice

Jel Classification : H83, J13, J18

GİRİŞ

Türkiye’de çocukların yönetimle ilişkilerinde hak arama yollarına erişimi ve bu yolların etkinliği hem anayasal güvenceler hem de uluslararası yükümlülükler ışığında yeniden ve sistematik biçimde ele alınması gereken bir alandır. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), 6328 sayılı Kanun ile idarenin eylem, işlem, tutum ve davranışlarını “insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde” incelemek ve idareye önerilerde bulunmakla görevlendirilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz bir kurumsal yapıdır (RG, 2012). Denetim sürecinde yönetimle dostane bir diyalog kurması, cezalandırıcı olarak değil ikna edici bir yaklaşımla yanlış uygulamaların düzeltilmesini sağlaması, kurumun ayırt edici ve gerekliliği gösteren özelliklerindedir (Çetinkaya İstikbal, 2022: 284; Şengül, 2005: 135-137; Şengül, 2007: 127-129). Ombudsmanlık kurumu sayesinde bireyler kamu kurumlarıyla yaşadıkları problemleri, karmaşık olabilen ve uzun süreçlere tabi olan yargı yolunu kullanmadan önce dostane, hakkaniyetli ve daha hızlı biçimde çözüme ulaşmasını sağlamaktadır. Bu yapının içinde, denetçiler arasında “kadın ve çocuk hakları alanında” özel görevlendirmenin açıkça düzenlenmiş olması, çocuk alanında belirgin bir uzmanlaşma imkânına işaret etmektedir (RG, 2012). Bu kurumsal çerçeve, KDK Çocuk sayfasında kamuya dönük olarak “18 yaş altı çocuğun ebeveyn rızası olmaksızın başvuruda bulunabildiği” ve faaliyetlerin Çocuk Haklarına dair Sözleşmeye uygun yürütüldüğü yönündeki beyanlarla da desteklenmektedir (KDK Çocuk, 2025a).

Uluslararası kuruluşlarca hazırlanmış dokümanlar, çocuklara özgü bağımsız ya da bağımsızlık ilkelerine uygun uzmanlaşmış birimlerin, çocuk haklarının korunması ve izlenmesinde kilit rol oynadığını vurgulamaktadır. BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Genel Yorum No. 2’si, çocuk haklarının uygulanmasında bağımsız ulusal insan hakları kurumlarının (NHRI) “önemli bir mekanizma” olduğunu; bu kurumların anayasal veya en azından yasal dayanakla kurulması, geniş bir görev alanına ve etkili yetkilere sahip olması gerektiğini; ayrıca NHRI yapısı içinde çocuk haklarından sorumlu açık bir bölüm/komiserliğin bulunmasını önermektedir (BMÇHK, 2002: 3). Bu yaklaşım, yalnızca bireysel başvurulara çözüm üretmeyi değil; araştırma, eğitim, politika danışmanlığı ve kamuoyu bilgilendirmesi gibi genelleştirici faaliyetleri de kurumların asli görevi olarak saymaktadır (BMÇHK, 2002: 6).

Avrupa Konseyi’nin “Çocuk Dostu Adalet” Rehberi, çocukların adalet sistemine temas ettikleri her aşamada (öncesi-süreci-sonrası) yaşa uygunluk, hız, erişilebilirlik, mahremiyetin korunması ve katılım gibi ilkeleri tanımlar. Bu ilkeler, ulusal ombudsmanlık/denetçilik mekanizmalarının çocuk başvurularını karşılarken izlemesi gereken temel ölçütleri de somutlaştırmaktadır (Avrupa Konseyi, 2010: 9). ENOC (Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı) standartları ise, çocuk haklarına ilişkin bağımsız kurumların yasal zeminde, yeterli ve güvence altına alınmış bütçe ve personelle, çocuklara doğrudan erişebilirlik ve yüksek görünürlük sağlayacak biçimde örgütlenmesini; şikayetleri alma, inceleme ve politika önerisi geliştirme gibi işlevleri güvenceye bağlamasını beklemektedir (ENOC, 2001: 1, 3-5). Ombudsman uygulamasının mesleki omurgasını oluşturan IOA (International Ombuds Association) standartları da bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve informellik “dört sütununu” vurgulamaktadır. Kurumsal bir “charter/ yurttaş şartı” ile bu ilkelerin açıkça tanımlanmasını önermektedir (IOA, 2022: 1).

Bu makale, KDK’nin çocuklar ile ilgili tavsiye kararlarını doküman analizi yöntemiyle inceleyerek, söz konusu kararların uluslararası normatif çerçevelerle ne ölçüde benzeştiğini ve KDK’nin çocuk alanında “etkili bir aktör” olup olmadığını sorgulamayı amaçlamaktadır. Etkililiğin ölçülmesinde iki ana kümeye ayrılmış bir değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir: (i) normatif uyum ve usul güvenceleri (erişilebilirlik, bilgi verme, katılım, mahremiyetin korunması, çocuk

dostu dil/format) ve (ii) kurumsal kapasite ve bağımsızlık göstergeleri (görev-yetki kapsamı, görünürlük, uzmanlaşma). Bu iki küme, BMÇHK Genel Yorum No. 2'nin kurumsal yetki ve faaliyet listesi, Avrupa Konseyi'nin çocuk dostu adalet ilkeleri, ENOC standartlarının erişilebilirlik, görünürlük ve bağımsızlık vurguları ve IOA'nın çekirdek ilkeleri ile hareket edecek şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan literatür taramalarında çocuk ombudsmanlığını sistematik olarak inceleyen çalışmalar bulunmuştur. Dilaveroğlu (2022) yaptığı çalışmada çocuk haklarının korunmasında KDK'nin rolünü incelemektedir. KDK'nin yıllık raporlarından 2014 ve 2020 tarihleri arasındaki çocuk şikâyetlerini inceleyerek etkililik ve verimlilik analizi yapmıştır. Avcı ve Kayıran (2023) ise 2017 ve 2022 tarihleri arasındaki çocuk kavramını içeren ombudsman kararlarını sistematik olarak incelemiştir ve kararların genel eğilimlerini görmeyi hedeflemiştir. Yapılan bir diğer çalışmada Norveç Çocuk Ombudsmanı modeli ve KDK 2019 raporunda olan çocuk kararları karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir (Kahraman, 2020). Yapılan taramada çocuk ombudsmanlığı hakkında yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun KDK'nin işleyişini ve yapısını incelediği gözlenmektedir. Önen ve Ergüzel (2021) yaptıkları çalışmada İskandinavya Çocuk Ombudsmanlığı sistemini ele alarak Türkiye'de uygulanabilirliğini ve ayrı bir kurum olarak kurulmasının uygulanabilirliği incelenmiştir. Yine bir diğer çalışma aynı konu üzerine durarak Norveç Çocuk Ombudsmanlığı modelinin uygulanabilirliğine bakılmıştır (Mamur ve İnce, 2019). Dikili (2024) yaptığı çalışmada Türkiye'de çocuk ombudsmanlığı kurumunun gerekliliği ve olası işleyiş biçimleri üzerine bir değerlendirme yapmıştır.

Bu çalışma, iki açıdan literatüre katkı sağlamakta ve farklılaşmaktadır. Birincisi, KDK'nin çocuk başvurularını karşılamada kullandığı gerekçe setlerini ve tavsiye tipolojilerini uluslararası standartlarla doğrudan eşleştirerek, "biçimsel uygunluk" ile "maddi etki" arasındaki ilişkiyi ampirik veriye dayalı olarak tartışmaktadır. İkincisi, KDK Çocuk'un kamusal iletişimi ve erişim iddialarını (ör. ebeveyn rızası olmaksızın başvuru kabulü) karar pratiği üzerinden sınamaya açarak, kurumun çocuklara görünürlük ve katılım kanalları sunup sunmadığını sistematik olarak değerlendirmektedir (KDK Çocuk, 2025b: 1-3). Böylelikle çalışma, KDK'nin "etkili aktör" niteliğini normatif uyum ve sonuç ve etki temelinde bütüncül bir çerçeve ile ölçmeyi hedeflemektedir.

Makalenin geri kalanında, önce uluslararası normatif çerçeve özetlenecek; ardından yöntem ve veri açıklanacaktır. Daha sonra, konu temalarına göre kodlanmış kararlar karşılaştırmalı olarak analiz edilecek; bulgular etkililik sorusu etrafında tartışılacaktır.

ÇOCUK OMBUDSMANLIĞININ ULUSLARARASI ÖRNEKLERİ

Çocuk Ombudsmanı ya da Çocuk Hakları Ombudsmanı, ombudsmanlık kurumunun bir uzmanlık dalıdır ve adından anlaşılacağı üzere çocuk haklarını korumak ve çıkarlarını gözetmek amacıyla kurulmaktadır. Çocukları koruma ihtiyacının temelinde çocukların yönetime doğrudan katılım sağlayamaması, kendileri adına hukuki işlem yapamamaları ve özel olarak korumaya ihtiyaç duymaları olduğu görülmektedir. Devletler, çocukların karşılaştıkları problemleri iletebileceği bir kuruma olan ihtiyaçları doğrultusunda kurdukları çocuk ombudsmanlığı ilk kez 1981 yılında Norveç'te görülmektedir (Önen ve Ergüzel, 2021: 35-36). 1987 yılında Kosta Rika'da Çocuk Ombudsmanlığı, 1989 yılında Avustralya'da Federal Çocuk Ombudsmanı ve aynı yıl Yeni Zelanda'da Çocuk Komiserliği kurulmuştur. Bu süreci 1991 yılında Belçika Fransız Toplumu'nda Çocuk Hakları Genel Delegatesi, 1993 yılında İsveç'te Çocuk Ombudsmanlığı ve 1994 yılında Danimarka'da Ulusal Çocuk Konseyi'nin oluşturulması izlemiştir. İzlanda'da 1995'te Çocuk Ombudsmanı, 1996'da İspanya'nın Madrid bölgesinde Çocuk Ombudsmanlığı, 1997'de ise Belçika Flaman Toplumu'nda Çocuk Hakları Komiserliği kurulmuştur. 1999 yılında Eski Yugoslav

Makedonya Cumhuriyeti'nde Makedonya Çocuk Ombudsmanı görevlendirilmiş, 2000 yılında Fransa'da Çocuk Ombudsmanlığı sistemi hayata geçirilmiştir (Kahraman, 2020: 192). Türkiye'de ise çocuk ombudsmanı olarak KDK Çocuk bulunmaktadır. KDK Çocuk kendisini "Türkiye'de yaşayan ve tüm çocukların haklarını aramak, korumak ve hayata geçirmek için çalışan" bir insan hakları kurumu olarak tanımlamaktadır (KDK Çocuk, 2025a).

Norveç Çocuk Ombudsmanlığı (Barneombudet), ilk kez çocuk haklarının korunması alanında öncü bir model olarak 1981 yılında kurulmuştur. Norveç, çocukların korunmasına yönelik hukuki düzenlemelere 1896'dan itibaren başlamış, 1991'de ise BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ederek çocuk haklarını uluslararası düzeyde güvence altına almıştır. Bağımsız ve özerk bir kurum olan Norveç Çocuk Ombudsmanı, çocukların haklarını savunmak, çıkarlarını korumak ve çocuklara dair politika geliştirme süreçlerinde onların sesi olmak gibi işlevler üstlenmektedir (Önen ve Ergüzel, 2021: 38).

Norveç Çocuk Ombudsmanlığı Kanunu (Act Relating to the Ombudsperson for Children), çocukların toplum içindeki çıkarlarının korunmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, çocuk ombudsmanı kral tarafından, yeniden atanma imkânı olmaksızın, altı yıllık bir süre için atanmaktadır. Ombudsman, kamusal ve özel alandaki çocukların menfaatlerini gözetmek, onların yetiştirme koşullarını izlemek ve çocukların çıkarlarını koruyacak yasal düzenlemelerin uygulanmasını denetlemekle yükümlüdür (NMCF, 1981). Aynı zamanda Norveç'in BM Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerine uyumunu izlemekte, çocukların yasal korumasını güçlendirecek ve çocuklarla toplum arasındaki çatışmaları önleyecek önlemler önerebilmektedir. Ombudsman bu görevlerini kendi inisiyatifiyle ya da başvuru üzerine yerine getirmektedir. Ombudsman, görev alanına giren konularda görüş bildirme hakkına sahiptir ve bu beyanların kime iletileceğine kendisi karar vermektedir. Kurumun teşkilat yapısı ve işleyişine dair genel talimatlar kral tarafından belirlenirken, Ombudsman diğer tüm konularda görevini bağımsız ve özerk bir şekilde yürütmektedir (Barneombudet, t.y.).

Fransa'da çocuk haklarının korunması amacıyla 6 Mart 2000 tarihinde bağımsız bir otorite olarak kurulan Çocukların Savunucusu (Défenseur des enfants), çocukların karşılaştığı hak ihlallerini incelemek ve bu konuda gerekli adımları atmakla görevlendirilmiştir. Yıllık ortalama 2.000 başvuruya ilişkin değerlendirmelerde bulunan bu kurum, 1 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla Hakların Savunucusu (Le Défenseur des droits) bünyesine dâhil edilmiştir. Bu tarihten sonra, çocuk haklarıyla ilgili görevler, Hakların Savunucusunun dört yardımcısından biri aracılığıyla yürütülmektedir. Hakların Savunucusu, ulusal mevzuatın yanı sıra Fransa'nın taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin, özellikle 1989 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve Fransa tarafından da onaylanan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin hükümleri doğrultusunda, çocukların haklarını ve çıkarlarını korumakla yükümlüdür. Çocuğun bakım, eğitim ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması hem hukuki bir yükümlülük hem de insan hakları açısından temel bir sorumluluktur. Bu haklara saygı gösterilmemesi ya da çocukların bu haklardan yararlanamayacak bir duruma düşürülmesi, Hakların Savunucusunun müdahale etmesini gerektirir. Fransa'da yaşayan Fransız ya da yabancı çocukların yanı sıra, yurtdışında yaşayan Fransız çocuklar da bu koruma mekanizmasının kapsamı içinde yer almaktadır. Böylece, Fransa, çocuk haklarının korunmasına yönelik ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini kurumsal bir yapı aracılığıyla somut biçimde yerine getirmektedir (Gül ve Kılıç, 2016: 192).

İzlanda Çocuk Ombudsmanlığı, 1 Ocak 1995 tarihinde 1994/83 sayılı Kanun ile kurulmuş, çocuk haklarını korumak ve geliştirmekle görevli bağımsız bir kamu otoritesidir (Umbodsmadur Barna, t.y.). Ombudsman, Başbakan tarafından beş yıllığına atanır ve görevini tamamen bağımsız

şekilde yürütür. Hukuk mezunu olması tercih edilmektedir fakat değilse, bir avukatla desteklenmesi zorunludur. Temel görevleri arasında, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin (ÇHS) uygulanmasını izlemek, çocuk haklarıyla ilgili düzenlemelerde hükümete öneriler sunmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, yasa geliştirme süreçlerine katkı sağlamak ve çocukların politika yapım süreçlerine katılımını teşvik etmek yer alır. Ombudsman, sadece bireysel uyuşmazlıkları değil, çocuk haklarının ihlali niteliği taşıyan genel konuları inceleyebilmektedir ve başvuruları resen veya kişisel başvuru yoluyla kabul etmektedir. Başvurular yazılı, sözlü ya da elektronik yollarla yapılabilir. Kabul edilen başvurularda bilgi-belge talep edebilir, tarafları dinleyebilir, yerinde inceleme yapabilir. Kararları bağlayıcı değildir ancak uygulanması beklenmektedir (Önen ve Ergüzel, 2021: 46-48). Çocukların görüş ve deneyimlerine önem veren ombudsman, 12-17 yaş arası çocuklardan oluşan bir Danışma Grubu aracılığıyla çalışmalarını yürütmektedir ve bu grubun farklı sosyal gruplardan gelen üyelerle çeşitlendirilmesini hedeflemektedir. Her iki yılda bir düzenlenen Çocuk Forumu aracılığıyla çocukların demokratik süreçlere katılımı teşvik edilmekte, kendi seçtikleri konularda fikirlerini kamu otoriteleri, milletvekilleri ve sivil toplum temsilcileriyle paylaşmaları sağlanmaktadır. Forum sonucunda ortaya çıkan çocuk önerileri hükümete sunulmakta ve ombudsman bu önerilerin politika süreçlerine yansıtılması için çalışmalar yürütmektedir (Umbodsmadur Barna, t.y.).

Norveç, Fransa ve İzlanda örnekleri, yalnızca koruyucu bir mekanizma değil, aynı zamanda çocukların yönetime katılımını güçlendiren demokratik bir araç olduğunu göstermektedir. Norveç ombudsman modeli, bağımsız ve özerk oluşuyla, çocukların çıkarlarını gözetken ve devlet politikalarına etki edebilen bir yapıya sahiptir. Fransa modeli, çocukların hak ihlallerine karşı bireysel başvuruları değerlendirerek müdahalelerde bulunmakta ve etkin koruma sağlamaktadır. İzlanda'da ise çocuk ombudsmanlığı, daha çok çocuk haklarının geliştirilmesine ve kamuoyunun bilinçlendirilmesine odaklanmaktadır, bireysel uyuşmazlıklardan ziyade genel yapısal sorunlara çözümler aramaktadır. Bu örnekler, çocuk haklarının korunması ve güçlendirilmesi sürecinde çocuk ombudsmanlığı kurumunun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ne denli önemli ve etkili bir rol üstlendiğini ortaya koymaktadır.

Çocuk haklarının iç hukukta etkili biçimde gözetimi için bağımsız çocuk hakları kurumlarının varlığı, Komite'nin 2 No'lu Genel Yorumu'nda asgari bir taahhüt olarak yorumlanmaktadır. Genel Yorum, bu kurumların tercihen anayasal, en azından yasal temelde kurulması, yetki alanlarının mümkün olduğunca geniş ve ÇHS ile İhtiyari Protokolleri kapsayıcı olması, bilgi ve belgeye erişim dâhil fiilen görev ifasına elverişli yetkilerle donatılması gerektiğini açıklamaktadır (BMÇHK, 2002: 2). Ayrıca Paris İlkeleri'yle uyum, çoğulcu bileşim, erişilebilirlik ve çocukların şikâyetlerine etkin başvuru yollarının sağlanması da vurgulanmaktadır (BMÇHK, 2002: 3)

Avrupa Çocuk Ombudsmanları Ağı (ENOC), bağımsız çocuk hakları kurumlarını (ICRI'ler) bir araya getiren kâr amacı gütmeyen bir dernektir. ENOC'un temel misyonu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'de (BMÇHS) tanımlanan çocuk haklarının korunmasını ve desteklenmesini kolaylaştırmaktır. Bu doğrultuda, çocuk ombudsmanları, çocuk komiserleri ile ulusal insan hakları kurumlarındaki çocuk hakları odak noktaları ve genel ombudsmanlık ofisleri gibi bağımsız çocuk hakları yapıları arasında bilgi, deneyim ve strateji paylaşımını teşvik etmektedir (ENOC, t.y.). ENOC, 1997 yılında Norveç'in Trondheim kentinde UNICEF iş birliğiyle 10 kurumun katılımıyla kurulmuştur ve 2024 itibarıyla Avrupa Konseyi'ne üye 34 ülkeden 44 kurumu kapsamaktadır. ENOC'un hazırladığı Sentez Raporu (2023) bağımsız çocuk hakları savunucularının etkililiği için bağımsızlık, görünürlük, kaynak yeterliliği ve çocuk katılımının

büyük öneme sahip olduğunu göstermektedir. Kurumların bağımsızlığı, kurucu yapılar ve yasal düzenlemelerle sağlansa da bu durumun kalıcı olmadığını ve sürekli izleme gerektiğini öngörmektedir. Görünürlük hem kamu desteği hem de varlıklarını sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Tüm kurumlar çeşitli kaynak ve etki sınırlamaları yaşamakta olup, ancak bu sınırlamaları yaratıcı stratejilerle aştığı görülmektedir. Kurumların uzun vadeli başarısı, çocukların etkin katılımını içeren, hak temelli ve uluslararası iş birliklerine dayanan stratejik yaklaşımlara bağlı olduğu vurgulanmaktadır (ENOC, 2023).

YÖNTEM

Bu çalışma, doküman analizi temelli nitel bir tasarımla yürütülmüştür. Doküman analizi, kamusal nitelikteki metinlerin sistematik biçimde incelenerek araştırma sorularına ilişkin anlamlı temalar, örüntüler ve kanaat oluşturma süreçleriyle ilişkilendirilmesini amaçlayan bir yöntemdir (Bowen, 2009). Politika belgeleri ve kurumsal kararlar gibi resmî kayıtlar; erişilebilirlik, içerik tutarlılığı ve izlenebilirlik avantajları nedeniyle kamu yönetimi ve insan hakları çalışmalarında sıklıkla tercih edilir (Bowen, 2009; Prior, 2003). Bu çalışmada yöntem, (i) Türkiye’de KDK’nin çocuk alanındaki karar pratiğini betimlemek, (ii) uluslararası normatif standartlarla benzeşimi karşılaştırmalı olarak sınamak ve (iii) “etkili aktörlük” niteliğini operasyonel göstergelerle değerlendirmek amacıyla kullanılmıştır.

Analize tabi tutulan dokümanlara KDK’nin kararlarını yayımladığı web sayfasındaki detaylı arama sekmesinden ulaşılmıştır. Detaylı aramada tüm yıllar tercih edilmiş ve kelime ara kısmına yalnızca “çocuk” anahtar kelimesi girilmiştir. Bu sayfada değiştirilen iki ayar karar türü olmuştur. Birinci ayar başvuru konusudur. Burada seçilen başlık çocuk haklarıdır. İkinci ayar ise karar türüdür. Arama yalnızca “tavsiye kararları” arasında yapılmıştır. Bu tercihin temel nedeni KDK’nin bir “yaptırım” kurumu değil, bir “denetim” kurumu olmasıdır. Bildiği üzere KDK, yargı organları gibi idari işlemi iptal edememekte veya idareyi bir eyleme zorlayamamaktadır. Buna karşın KDK’nin elindeki en güçlü araç, idarenin hukuka ve hakkaniyete aykırı bulduğu bir eylem veya işlemi tespit ettiğinde idareye yol gösteren tavsiyede bulunmasıdır. Bu nedenle, “tavsiye kararları” KDK’nin şikâyeti haklı bulduğu, idarede bir sorun tespit ettiği ve bu sorunun çözümüne yönelik aktif rol aldığı nihai çıktılardır.

Bu bilgiler ışığında doküman analize konu edilecek kararların analize dâhil edilme kriterleri şu şekildedir:

- a. Kararın bir tavsiye kararı olması;
- b. Kararın konusunun veya tarafının çocuk haklarıyla doğrudan ilişkili olması;
- c. Karar metninin kamusal erişime açık olması.

Analiz iki katmanda yürütülmüştür:

1. Doküman analizi (içerik çözümlemesi): Karar metin/özetleri, araştırma sorularıyla hizalı bir veri çıkarım formu üzerinden sistematik olarak incelenmiştir (Bowen, 2009; Krippendorff, 2018).

2. Refleksif tematik analiz: Önce literatürden tümdengelimli üst temalar belirlenmiş; ardından kararların gerekçe ve sonuç bölümlerinden tümevarımsal alt temalar eklenmiştir (Braun ve Clarke, 2006).

Önceki başlıklarda sunulan uluslararası dokümanların ışığında aşağıdaki temalar tespit edilmiştir. Şekil 1 analizde kullanılacak temaları bir bütün hâlinde göstermektedir. Tablo 1 ise bu temaların elde edilmesine dair tanım ve kodları sunmaktadır.

Şekil 1. Analizde Kullanılan Temalar
(Kaynakça: BMÇHK, 2002; IOA, 2022; ENOC, 2001)

Tablo 1. Doküman Analizi İçin Kod Tablosu

Üst Tema	Operasyonel Tanım	Kodlar
Erişilebilirlik	Çocuğun ebeveyn izni olmaksızın başvuru hakkı ve fiilî erişim kanalları	Başvuru kanalı, çocuk-dostu açıklamalar
Katılım	Çocuğun görüşünün alınması ve karara yansımaları	Görüş alma ifadesi, gerekçede çocuk beyanına atf
Mahremiyet	Kişisel verilerin ve hassas bilgilerin korunması	Anonimleştirme, mahremiyet gerekçeleri
Çocuk-dostu dil/usul	Yaşa uygun dil ve süreç	Dil yalınlığı, görsel/özet kullanımı
Giderim/iyileştirme	Tavsiyenin somut çözüm üretmesi	Spesifik süre/kurum/eylem önerisi
Kurumsal kapasite	Uzmanlaşma, görünürlük, yetki kullanımı	Çocuk birimi/denetçi atfı, proaktif inceleme

(Kaynakça: BMÇHK, 2002; IOA, 2022; ENOC, 2001)

KDK'nin çocuk alanında etkili bir aktör olup olmadığını değerlendirmek üzere iki bileşenli bir puanlama kullanılmıştır:

- Normatif Uyum Puanı (0-12): Temaların her biri için 0 = yok, 1 = kısmi, 2 = tam karşılanma (toplam 6 tema üzerinden 0-12).
- Sonuç/Etki Puanı (0-4): (i) Tavsiyenin benimsenmesine/uygulanmasına dair gösterge, (ii) öneri üretimi, (her biri 0-2.)
- Toplam puan (0-16) şu aralıklarda yorumlanmıştır: 0-5 düşük, 6-11 orta, 12-16 yüksek etkililik (Nowell vd., 2017).

BULGULAR VE ANALİZ

Yöntem başlığında detayları paylaşılan kriterlere ait dokümanlar KDK'nin ilgili web sayfasından indirilmiş ve Maxqda 24 adlı nitel araştırma programına yüklenmiştir. Bu kriterleri taşıyan toplam 32 adet karara ulaşılmıştır. Daha sonra bu kararların içeriği analiz edilmiştir. Bu 32 kararın çeşitli hak ihlalleri altında toplandığı görülmektedir. 9 adet kararda başvuruya konu olan idare Adalet Bakanlığıdır. Bu başvuruların odağı hükümlü yakını olan çocukların infaz kurumlarında yaşadıkları mağduriyetler hakkındadır.

11 adet başvuru ise iki farklı hak ihlalinin kesişim kümesinde yer almaktadır. Engelli ve/veya hasta çocukların yaşadıkları mağduriyetler hakkında çeşitli kamu kurumları aleyhine başvuruları içeren bu kesişim kümesi Türkiye'de hâlen engelli çocukların yaşadıkları sorunları gözler önüne sermektedir. Alınan tavsiye kararlarının büyük bir yüzdesi bu kümede yer alan hak ihlalleri hakkındadır. Kalan 12 karar ise çocukların eğitim, hizmete erişebilme ve temsiliyetlerinin engellemesi gibi kendilerine özgü alanlardaki hak ihlallerine karşı yapılan başvurularda haklı bulunan yurttaşlar hakkındadır. Bu farklı alanlar göz önünde bulundurulduğunda toplam 8 karar analize tabi tutulmuştur.

Erişilebilirlik Teması

Dokümanlarda yer alan KDK kararları, çocuk haklarına dayalı bir adalet anlayışının ve çocuk odaklı yaklaşımların idari süreçlere entegrasyonuna dair önemli bilgiler sunmaktadır. İncelenen dokümanlar, çocukların bizzat kendilerini ilgilendiren konularda doğrudan idari başvuru yapma hakkını ve KDK'nin bu başvuruları ele alış biçimini açıkça ortaya koymaktadır:

- Doğrudan Başvuru Yeteneği: Kaynaklarda, başvuruyu yapan kişinin açıkça "başvuran çocuk" olarak tanımlandığı örnekler mevcuttur (KDKK, BN: 2021/262; KDKK, BN: BN: 2022/6543; KDKK, BN:2022/11767). Bu durum, çocukların kendilerini etkileyen konularda idari şikâyet mekanizmalarına erişim sağladığını göstermektedir.

- Özel Başvuru Kanalları: Çocukların başvurularını iletmek için özel olarak kurulmuş Kamu Denetçiliği Kurumu çocuk internet sitesi (www.kdkcocuk.gov.tr) gibi kanalları kullandıkları belirtilmiştir (KDKK, BN: 2020/53410; KDKK, BN: BN: 2021/262; KDKK BN: 2022/6543; KDKK, BN: 2022/11767). Bu bulgu, çocukların geleneksel başvuru yollarının ötesinde, kendi yaş ve ihtiyaçlarına uygun kanallar üzerinden hak arama özgürlüklerini kullandıklarını göstermektedir.

- Menfaat İhlali Aranmaması: Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesine göre, şikâyetin çocuk haklarına yönelik olması hâlinde menfaat ihlali aranmamaktadır (KDKK BN: BN: 2023/5012). Bu hüküm, çocuk haklarıyla ilgili başvuruların kabulünde prosedürel engellerin düşük tutulduğunu ve çocuğun hukuki ehliyetine bakılmaksızın başvuru yapmasının kolaylaştırıldığını teyit etmektedir.

- Veli İzni Dışı Başvuru Uygulaması: İnternet hizmeti kalitesiyle ilgili bir başvuruda, aboneliğin babası adına olmasına rağmen, başvuranın kullanıcısı olduğu hizmet hakkındaki şikâyetini "başvuran çocuk" olarak doğrudan KDK'ye iletmesi, çocuğun hizmetin fiilî kullanıcısı olarak bizzat hak arama yoluna gidebildiğini göstermektedir (KDKK, BN: BN: 2021/262).

Bu bulgular, çocuğun üstün yararını gözeten bir yaklaşımla, çocukların ebeveynlerinin inisiyatifinden bağımsız olarak haklarını savunma kapasitelerinin idari düzeyde tanındığını göstermektedir.

İdarelerin kararlarını çocuk odaklı ve anlaşılır bir şekilde gerekçelendirmesi, hukuka uygunluk ve iyi yönetim ilkeleri açısından önem taşımaktadır. Dokümanlar bu konuda ciddi eksiklikler olduğunu ve KDK'nin bu yönde tavsiyelerde bulunduğunu göstermektedir:

- Gerekçeli Karar İlkesinin İhlali: BİLSEM sınavı itirazında, idarenin başvuran çocuğa sadece "maddi hata bulunmamaktadır" şeklinde cevap vermesi, gerekçelerin şeffaf bir şekilde açıklanmadığı iddiasına yol açmıştır (KDKK BN: BN: 2022/11767). KDK, bu yaklaşımın hak arama özgürlüğü ve bilgi edinme hakkı arasındaki makul dengeyi kuramadığını belirtmiştir.

- Şeffaflık ve Ayrıntılı Bilgilendirme Zorunluluğu: İdare tarafından sadece "maddi hata bulunmamaktadır" yanıtı yerine, KDK, BİLSEM sınavlarına ilişkin amaç, işleyiş, merkezi sınavlardan farkı, değerlendirme aşamaları ve itiraz usulü gibi süreçler hakkında hem öğrencilere hem de velilere ayrıntılı bilgilendirme yapılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması gerektiğini tavsiye etmiştir (KDKK BN: BN: 2022/11767).

- Çocuk Odaklı Gerekçelendirme Talebi: Uluslararası yarışmalarda ödüllendirme konusunda, daha önceki yıl onaylanan bir yarışmanın sonraki yıl onaylanmaması durumunun gerekçesinin, çocuk odaklı bir yaklaşımla çocuğa açıklanması gerektiği açıkça tavsiye edilmiştir. Bu, idari kararların, doğrudan etkilediği çocuklara basit ve anlaşılır bir dille sunulması gerekliliğini vurgulamaktadır (KDKK, BN: BN: 2022/6543).

- Farkındalık ve Eğitim İhtiyacı: Alınan kararlarda çocuk haklarının önemini idareler tarafından yeterince kavranmadığı değerlendirildiğinden, KDK, çocuk haklarının, çocukların ve toplumun yaşamında taşıdığı öneme ilişkin farkındalık çalışmaları yapılmasını ve kurum personeline çocuk hakları ve uygun davranış ilkeleri konusunda düzenli hizmet içi eğitim verilmesini tavsiye etmiştir. Bu tedbirler, idari hizmet sunumunun çocuk dostu bir kültüre dayanmasını amaçlamaktadır (KDKK BN: BN: 2019/19090; KDKK, BN: 2020/53410).

Erişilebilirlik temasına ilişkin bulgular, bağımsız çocuk hakları kurumlarının çocuklara doğrudan başvuru imkânı tanıması gerektiğini vurgulayan uluslararası normatif çerçeveye büyük ölçüde örtüşmektedir. BM Çocuk Hakları Komitesi'nin 2 No'lu Genel Yorumu, çocuklara yönelik ulusal insan hakları kurumlarının ebeveyn izninden bağımsız, düşük eşige sahip ve kolay erişilebilir başvuru mekanizmaları kurmasını talep etmektedir (BMÇHK, 2002). Benzer biçimde, Avrupa Konseyi'nin Çocuk Dostu Adalet Rehberi ile ENOC standartları, çocukların şikâyetlerini iletebilecekleri görünür ve yaşa uygun kanalların sağlanmasını, etkili çocuk ombudsmanlığının çekirdek unsuru olarak tanımlar (Avrupa Konseyi, 2010; ENOC, 2001, 2023). Norveç ve İzlanda örneklerinde olduğu gibi çocukların doğrudan ombudsmana başvurabilmesi hem kurumun bağımsızlığını hem de çocukların özne olarak tanınmasını pekiştiren bir uygulama olarak görülmektedir (Umbodsmadur Barna, t.y.; Barneombudet, t.y.). KDK kararlarında tespit edilen doğrudan çocuk başvuruları, menfaat ihlali aranmaksızın başvuru kabulü ve KDK Çocuk web sitesi üzerinden işletilen özel kanal, bu uluslararası standartlarla yüksek düzeyde uyum gösterirken, bağımsız çocuk ombudsmanı yerine genel ombudsman bünyesinde uzmanlaşmış bir birim modeline dayanması bakımından literatürde önerilen "ayrı çocuk ombudsmanlığı" yaklaşımından kısmen ayrışmaktadır (Dikili, 2024; Mamur ve İnce, 2019).

Sonuç olarak, kaynaklar, çocukların çeşitli kanallar, özellikle de KDK çocuk internet sitesi üzerinden idari mekanizmalara doğrudan erişim hakkını fiilen kullandığını göstermektedir. Ancak, idarelerin bu başvurulara verdiği cevapların şeffaflık, gerekçelilik ve çocuk odaklılık açısından sıklıkla yetersiz kaldığı ve bu durumun KDK tavsiye kararlarıyla düzeltilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. KDK'ye bu alanda 2 tam normatif uyum puanı verilmiştir.

Katılım Teması

Bu temanın ana odağı çocukların hak ihlalleri yaşadığı durumlarda çocukların görüşlerinin alınması ve karar gerekçelerinde çocukların beyanlarına atıfta bulunulmasıdır. KDK kararlarında, ÇHS'nin 12. maddesinin (çocuğun görüşünün dikkate alınması) temel bir referans noktası olduğu görülmektedir. KDK'nin çocuk haklarında bir ombudsman olarak aktör rolünün etkililiğinin değerlendirilmesinde bu referans noktası araştırma için de önemli bir kod olmaktadır.

Ele alınan çocuk hakkı ihlali başvurularında çocuğun görüşünün dikkate alınması nosyonunun somut bir örneği bir oyun parkı talebi hakkındadır. Başvuru, başlangıçta Talipli Köyü'nde yaşayan engelli bir çocuk tarafından başlatılmıştır. Karar metni, ÇHS'nin 12. maddesini (çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara katılma hakkı) doğrudan referans almıştır. Kararın gerekçe bölümünde, geleneksel park anlayışından uzaklaşabileceği, alternatif oyun alanlarının sunulması için alanda uzman kişilere danışılması veya çocukların ve ebeveynlerin görüşlerinin katılımcı bir yöntemle alınmasının oldukça önem kazandığı açıkça belirtilmiştir. Tavsiye Kararı, Bulancak Belediye Başkanlığına, oyun parklarının esas kullanıcısı olan çocukların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak katılımcı tasarım yaklaşımı ile bir çocuk oyun alanı inşa edilmesi yönünde tavsiyede bulunmuştur. Gerekçe, doğrudan bireysel bir çocuğun beyanına atıf yapmaktan ziyade, talep konusunun spesifik bir arsadan çok "*çocukların oyun haklarının güvence altına alınması*" ile ilgili olduğu yönünde genel bir değerlendirme sunmaktadır (KDKK, BN: 2019/19090).

Çocuğun görüşünün alınabilmesi yani katılımcılığın tespiti için çocukların doğrudan başvuru yapabileceği bir mekanizmanın da var olması gerekmektedir. Analize tabi tutulan bir diğer karar, bizzat çocuğun başvurusu üzerine inşa edilmiş ve çocuğun iddiasını temel almıştır. Başvuru, bizzat çocuk tarafından KDK Çocuk internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Çocuğun iddiası, uluslararası yarışmalarda derece almasına rağmen hak ettiği ödülleri alamamış olmasıdır. Kararda, ÇHS'nin 12. maddesi (çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı) mevzuat kısmında yer almıştır. İnceleme sonucunda, başvuran çocuğun Kasım 2017 tarihinde dünya birincisi, 01.03.2019 tarihinde dünya üçüncüsü olduğu ve bu dereceler sebebiyle 2 adet tam ve bir adet yarım cumhuriyet altını ödülünü almaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Bu tespit, çocuğun beyanının doğrulanarak kararın gerekçesinin merkezi hâline getirildiğini göstermektedir. Ayrıca, kararda ÇHS 31. madde kapsamında çocukların haklarının hayata geçirilmesi açısından, çocuklara yasal düzenlemelere, politikalara, stratejilere ve hizmetlerin tasarımına katılma fırsatları tanınması gerektiği vurgulanmaktadır (KDKK, BN: 2020/53410).

Yapılan bir diğer başvuruda, çocuk tarafından internet hizmet kalitesinin yetersiz olduğu ve mağduriyetinin giderilmesi için gerekli işlem ve yaptırımların uygulanması ve bölgeye fiber altyapı yatırımı yapılması talep edilmiştir. Çocuğun dilekçesinin, kararın gerekçesinin temelini oluşturmuş olduğu tespit edilmiştir. İdarelerin bu sorunun çözümüne yönelik sistemik çalışmaları (fiber altyapı, hizmet kalitesi denetimi) yurttaşla anlatması KDK tarafından talep edilmektedir. Karar, çocuğun eğitim hakkına tam erişimi ve pandemi sürecinde uzaktan eğitimde internet erişim sorunlarının çözümü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilave tedbirler alması ve Türk Telekom'a yönelik denetim ve yaptırımların arttırılması yönünde tavsiyede bulunmaktadır (KDKK, BN: 2021/262).

Görüldüğü üzere KDK bu kararlarında, çocuğun görüşünün alınması ve çocuk beyanına atıf yapılması eğilimi, ÇHS'nin temel ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. "Çocuk Beyanının Merkeziliği" ve "Gerekçeye Yansımaları" noktalarına öne çıkan bulgular şöyledir:

• Doğrudan Başvuru ve Beyana Dayalı Kararlar: KDKK BN: 2020/53410, KDKK BN: 2022/11767, KDKK BN: 2021/262 ve KDKK BN: 2022/6543, başvuruların bizzat çocuklar tarafından yapıldığı ve çocuğun somut iddiasının (beyanının), kararın gerekçesinin ve tavsiyesinin ana odağını oluşturduğu en güçlü örneklerdir. Bu durumlarda, idarenin, çocuğun hak arama talebine (ödül hakkı, bilgi edinme hakkı) cevap vermesi zorunlu hale gelmiştir. Özellikle KDKK BN: 2022/6543'te, idarenin gerekçesinin çocuk odaklı bir yaklaşımla çocuğa açıklanması doğrudan tavsiye edilmektedir.

• Dolaylı Beyan ve Psikolojik İhtiyaçların Vurgulanması: KDKK BN: 2024/10491 dokümanında, başvuru veli tarafından yapılmış olsa da kararın gerekçesi ve tavsiyesi, çocuğun psikolojik olarak örselenme durumunun (dolaylı beyan) uzman raporları aracılığıyla değerlendirilmesine ve rehberlik biriminin hızlıca devreye girmesi gerekliliğine odaklanmıştır.

Yapılan analizlerde ortaya konan bir diğer analiz katılımın uygulama şartı hâline getirilme çabasıdır. Bu kod ile ilgili bulgular şu şekildedir:

• Alınan bir karar çocuğun görüşünün alınması ilkesini somut bir uygulama gerekliliği hâline getirmiştir. İdarenin, oyun parkının tasarımı ve inşası sırasında, hizmetin nihai kullanıcısı olan çocukların görüş ve değerlendirmelerinin katılımcı bir yöntemle alınmasını sağlaması tavsiye edilmiştir (KDKK, BN: 2019/19090).

• KDK sistemik hakları ilgilendiren başvurularda, kararlar, bireysel beyana odaklanmak yerine, öğrencilerin/ilgili grupların (veliler ve çocuklar dahil) sürece katılımını kuvvetlendirecek mekanizmaların (bilgilendirme, makul düzenlemelerin tespiti için bilimsel çalışma) kurulmasını tavsiye etmektedir (KDKK, BN: 2023/5012; KDKK, BN: 2024/3032).

Katılım temasına ilişkin bulgular, çocuğun görüşünün alınması ve karar gerekçesine yansıtılması bakımından KDK uygulamasının, Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin 12. maddesini referans alan uluslararası standartlarla genel olarak uyumlu olduğunu göstermektedir. BMÇHK Genel Yorum No. 2, bağımsız çocuk hakları kurumlarının yalnızca şikâyetleri almakla yetinmeyip, çocukların kendilerini ilgilendiren süreçlere anlamlı katılımını sağlayacak mekanizmalar kurması gerektiğini vurgular (BMÇHK, 2002). Avrupa Konseyi'nin Çocuk Dostu Adalet Rehberi de çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun biçimde dinlenmesini ve görüşünün kararın içeriğine yansıtılmasını, çocuk dostu adaletin temel ilkelerinden biri olarak tanımlamaktadır (Avrupa Konseyi, 2010). ENOC standartları ile Norveç ve İzlanda örnekleri, bu katılımın bireysel başvuruların ötesine geçerek danışma kurulları ve çocuk forumları gibi kurumsallaşmış süreçlerle desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (ENOC, 2001, 2023; Önen ve Ergüzel, 2021; Umbodsmadur Barna, t.y.). KDK kararlarında gözlenen, bireysel başvurularda çocuğun beyanını kararın merkezine alma ve oyun parkı gibi konularda çocukların kullanıcı olarak görüşlerinin alınmasını talep eden katılımcı tasarım önerileri bu normatif çerçeveye uyumludur. Bununla birlikte, Norveç Çocuk Ombudsmanı modelinde olduğu gibi sürekli ve kurumsallaşmış çocuk danışma mekanizmalarının henüz gelişmemiş olması, KDK'nin katılımcılığı daha çok dosya bazlı çözümler üzerinden işletmesi bakımından literatürdeki iyi örneklerden ayrıştığı bir noktaya işaret etmektedir (Kahraman, 2020; Önen ve Ergüzel, 2021).

Sonuç olarak, KDK kararları, ÇHS'nin 12. maddesi doğrultusunda, çocuğun hak arama talebini ve sesini, bireysel başvurularda kararın temel gerekçesi yaparken; sistemik sorunlarda ise çözümün ayrılmaz bir parçası olarak katılımcı mekanizmaların kurulmasını şart koşmaktadır. KDK'ye bu alanda 2 tam normatif uyum puanı verilmiştir.

Mahremiyet Teması

Analize dâhil edilen sekiz tavsiye kararında mahremiyetin sistematik ve tutarlı biçimde sağlandığı görülmüştür. Tüm kararlarda kişi adları anonimleştirilmiş, kimlik tespitine yol açabilecek ayrıntılar ayıklanmış ya da kapatılmış, olay anlatılarında çocukların ifşa riskini artırabilecek mekânsal veya kurumsal bilgiler asgari düzeyde tutulmuştur. Bu uygulama, yalnızca mevzuata biçimsel uyum değil, aynı zamanda karar metinlerinin yeniden mağduriyeti önleyecek şekilde tasarlandığını göstermektedir.

Çocuklar bakımından mahremiyet, sıradan bir raporlama tercihi değil, hak temelli bir yükümlülüktür. ÇHS'nin 16. Maddesi, çocuğun özel yaşamına, onur ve itibarına keyfi ya da haksız müdahaleleri açıkça yasaklar; devletlerin bu korumayı etkili önlemlerle güvence altına almasını öngörmektedir. Bu koruma, ÇHS'nin 3. Maddesi'ndeki "çocuğun yüksek yararı" ilkesiyle birlikte yorumlandığında, karar metinlerinin çocuğu tanınabilir kılacak ayrıntılardan arındırılmasını ve olası damgalanmanın önlenmesini gerektirir. Ayrıca ÇHS 12. Maddesi, çocuğun görüşünün alınması ve bu görüşün dikkate alınması yükümlülüğünü getirirken, bu katılımın güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi için gizlilik ve mahremiyetin sağlanmasını zımnen şart koşar. Kısacası, mahremiyet yalnızca veri koruma meselesi değil; katılımın ön koşulu ve ikinci-kez zarar riskinin azaltılmasının ana aracıdır.

Mahremiyet güvenceleri, ombudsman mekanizmalarının erişilebilirliği ve itibarı açısından da belirleyicidir. Anonimleştirme ve mahremiyet gerekçelendirilmesinin tutarlı uygulanması, başvuru sahiplerinin özellikle çocukların ve ebeveynlerin kuruma başvurma istekliliğini arttıracak, caydırıcı etkiyi azaltacak ve kurumun meşruiyet algısını güçlendirecektir. Bu yönüyle mahremiyet, yalnızca bireysel vakaların korunmasına değil, aynı zamanda sistemik öğrenme ve politika geri bildirim süreçlerine de hizmet edecektir. Paylaşılabilir, anonimleştirilmiş bilgi, benzer durumlarda genelleştirilebilir derslerin çıkarılmasına imkân tanıyacaktır.

Mahremiyet temasına ilişkin bulgular, çocuk başvurularında kimlik bilgilerinin sistematik biçimde anonimleştirilmesi ve ifşa riskini azaltacak anlatım tercihleriyle, Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin özel hayatın korunmasına ilişkin 16. maddesi ve çocuğun yüksek yararı ilkesini somutlaştıran uygulamalar arasında güçlü bir uyum olduğunu göstermektedir (BMÇHK, 2002). Avrupa Konseyi'nin Çocuk Dostu Adalet Rehberi, adalet sistemine temas eden çocukların kimliklerinin korunması ve damgalanma riskini azaltacak gizlilik önlemlerini, çocuk dostu süreçlerin vazgeçilmez bir bileşeni olarak tanımlar (Avrupa Konseyi, 2010). ENOC'un bağımsız çocuk hakları kurumları için belirlediği standartlarda da başvuru süreçlerinde gizlilik, çocukların kuruma güven duyması ve başvuru eşiğinin düşürülmesi açısından kritik bir ilke olarak öne çıkmaktadır (ENOC, 2001, 2023). KDK karar gövdesinde gözlemlenen güçlü anonimleştirme pratiği bu literatürle yakından örtüşürken, mahremiyet ilkesinin kurumsal rehber ve iletişim materyallerinde açıkça kodlanmamış olması, IOA ve ENOC belgelerinde öngörülen yazılı "charter" ve prosedürel şeffaflık standartlarından kısmen geri bir konumu işaret etmektedir (ENOC, 2001; IOA, 2022).

Sonuç olarak, incelenen karar gövdesinde mahremiyetin başarıyla ve istikrarlı biçimde sağlandığı; bunun da ÇHS'nin özel hayatın korunması (md. 16), yüksek yarar (md. 3) ve katılım (md. 12) ilkeleriyle uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, KDK uygulamasının çocuk başvurularında etik ve normatif çitayı yakaladığını ve ombudsmanlık işlevinin zarar vermeme ilkesiyle uyumlu yürütüldüğünü göstermektedir. KDK'ye bu alanda 2 tam normatif uyum puanı verilmiştir.

Çocuk Dostu Dil Teması

Analize tabi tutulan tavsiye kararları doğası gereği, yüksek düzeyde resmî, idari ve hukuki bir dil içermektedir. Bu kararların diline, yalınlığına ve çocuk dostu olup olmadığına dair yapılan analiz, bu metinlerin çocuk dostu bir dile sahip olmadığını göstermektedir. Kararların yapısı, bir şikâyetin incelenmesi sürecini yansıtmaktadır ve yoğun bir şekilde hukuki ve idari dil içerir. Bu terminolojiye örnek olarak Mücavir Alan, Nazım İmar Planı, BNV isimli bilişsel temelli psikolojik ölçme aracı, Evrensel Hizmet Kanunu ve makul uyumlaştırma gibi ifadeler sunulabilmektedir.

Bu tür terminoloji, kararların dil yalınlığının düşük olduğunu ortaya koymakta ve metinler, hukuki gerekçeleri ve idari prosedürleri detaylıca açıklamaya odaklanmaktadır. Kararların içeriği sıklıkla çocuk haklarına odaklanmakla birlikte, sunum şekli ve dil yapısı çocuklar tarafından doğrudan anlaşılabilir nitelikte değildir. KDK, incelemelerinde ÇHS'ye atıfta bulunarak çocuğun üstün yararını gözetten bir perspektifle hareket ettiğini belirtmektedir. Örneğin, oyun hakkı (ÇHS 31. madde), şiddetten korunma hakkı (ÇHS 19. madde), ve eğitim hakkı gibi konular ele alınmaktadır.

Ancak, KDK'nin bizzat bu kararlarda, idarelere süreçlerin çocuklar için daha şeffaf ve anlaşılır hâle getirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunması, mevcut idare kararlarının dilinin de yeterince açık olmadığını dolaylı olarak göstermektedir. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığına, BİLSEM sınav süreçlerinin amaç, işleyiş, değerlendirme kriterleri, sonuçların açıklanması ve itiraz usulü gibi konularda gerek öğrencilere gerekse velilere ayrıntılı bilgilendirmenin yapılması yönünde tavsiye verilmiştir (KDKK, BN: 2022/11767). Ayrıca, okul personelinin, özellikle yardımcı hizmet personelinin, çocuk hakları ve çocuklara yönelik uygun davranış ilkeleri konusunda düzenli hizmet içi eğitim alması tavsiye edilmiştir (KDKK, BN: 2024/10491). Uluslararası yarışma ödülleriyle ilgili kararlarda ise, yönerge hükümlerinin uygulanmasında çocuk odaklı bakış açısına sahip olunması ve gerekli izleme, takip, kayıt ve koordinasyon sisteminin kurulmasına daha fazla önem verilmesi tavsiye edilmiştir (KDKK, BN: 2020/53410).

Çocuk dostu dil temasındaki bulgular, uluslararası literatürle daha belirgin bir gerilim alanına işaret etmektedir. BMÇHK Genel Yorum No. 2 ve Avrupa Konseyi'nin Çocuk Dostu Adalet Rehberi, çocukların başvuru süreçlerine anlamlı katılımının yalnızca formel erişim kanallarıyla değil, aynı zamanda yaşa uygun, açık ve anlaşılır bir dil kullanımıyla mümkün olabileceğini vurgulamaktadır (BMÇHK, 2002; Avrupa Konseyi, 2010). ENOC standartları ve ENOC'un güncel Sentez Raporu, bağımsız çocuk hakları kurumlarının çocuklara doğrudan hitap eden sadeleştirilmiş metinler ve görsel materyaller üretmesini, görünürlük ve erişilebilirliğin asli unsurlarından biri olarak tanımlar (ENOC, 2001, 2023). KDK kararlarında tespit edilen yoğun hukuki-idari terminoloji ve görsel veya özet materyal eksikliği ile KDK Çocuk web sitesinde dahi karar sonuçlarının çocuklara özgü bir formatta sunulmaması, bu uluslararası beklentilerden açık bir sapmayı ortaya koymaktadır.

İncelenen kararlarda yer alan metinlerde görsel (resim, grafik, şema vb.) kullanıldığına dair herhangi bir bilgi veya atıf bulunmamaktadır. Kararlar, KDK'nin iletişim bilgileri ve elektronik imza notları haricinde tamamen yazılı, hukuki bir metin formatındadır. Bu nedenle, kararların dili ve yapısı göz önüne alındığında, metinlerin içerdiği hukuki karmaşıklık ve yalınlık eksikliği sebebiyle, bu kararları okuyan bir çocuğun bu metinleri tam olarak anlaması beklenemez. Bu duruma ek olarak KDK Çocuk web sitesinde de yapılan başvuruların sonuçlarının çocuklara uygun bir şekilde sunulmadığı da görülmektedir. Bu durum kurumun bir eksik yanı olarak tespit edilmiştir ve bu alanda KDK'ye 0 tam normatif puanı verilmiştir.

İyileştirme Teması

Analizde kullanılan KDK kararlarının somut çözüm üretme yeteneği, önerilen eylemlerin içeriği ve yönlendirildiği kurumların netliği açısından yüksek olarak değerlendirilmektedir. Ancak tüm kararlarda tamamlanma süresi eksiktir. Söz konusu temanın altında yer alan kodlar şu şekilde kategorize edilmiştir:

1. **Spesifik Kurum Önerisi (Kim yapacak?):** İncelenen tüm kararlarda, tavsiyelerin muhatabı olan idareler açık ve özgül biçimde tanımlanmıştır; örneğin Bulancak Belediye Başkanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu doğrudan adreslenmiştir. Bazı kararlarda ise uygulamadan sorumlu alt birimler (ör. Çankaya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü veya il millî eğitim müdürlükleri) ayrıca belirtilerek icra düzeyi somutlaştırılmaktadır. Bu yaklaşım, başvuruların bir kısmının doğrudan söz konusu idarelere yönelmiş olmasına ve KDK'nin tavsiyelerini idarelerin yetki ve sorumluluk alanlarıyla uyumlu biçimde özelleştirme pratiğine uygundur. Öte yandan, şikâyetle doğrudan ilişkili olmayan idarelerin yer aldığı başvurularda (KDKK, BN: 2021/262) KDK, şikâyete konu eylem veya işlem üzerinde işlem tesis etmeye görevli ve yetkili kurumları belirleyerek tavsiyelerini bu kurumlara yöneltmektedir.

2. **Spesifik Eylem Önerisi (Ne yapılacak?):** Tavsiye kararlarındaki eylem önerileri detaylı ve somuttur. Bu kararlar, sadece sorunların düzeltilmesini değil, aynı zamanda idarenin gelecekte benzer ihlalleri önlemesi için sistemik reformlar yapılmasını talep etmektedir. Bu eylemleri de şu alt kodlar ile analiz etmek mümkündür:

- **Hemen Çözüm/Operasyonel Eylemler:** Örneğin, başvuran çocuğun hak ettiği cumhuriyet altınlarının teslim edilmesine ilişkin iddiaların ayrıntılı araştırılması ve haklarının teslim edilmesi, okulda yaşanan olayın ardından rehberlik biriminin çocukla hızlı bir şekilde temasının sağlanması, internet hizmeti başvurusunda, başvuranın yerleşim yerindeki İnternet hizmet kalitesinin teknik imkânlar ölçüsünde iyileştirilmesi (KDKK, BN: 2020/53410; KDKK BN: 2024/10491; KDKK, BN: 2021/262).

- **Politika/Yönetmelik/Yönetmelik Eylemler:** Örneğin BİLSEM sınavlarına ilişkin amaç, işleyiş, değerlendirme kriterleri ve itiraz süreçleri hakkında velilere ve öğrencilere ayrıntılı bilgilendirmenin yapılması, öğretmenlerin ve çocukların kişisel verilerinin korunması hakkında daha az sınırlandıran etkin bir güvenlik mekanizması oluşturulması, belediye tarafından çocuk nüfusu, engelli çocuk nüfusu ve kişi başına düşen oyun alan miktarına ilişkin verilerin tutulması, tüm okul personeline çocuk hakları ve uygun davranış ilkeleri konusunda düzenli hizmet içi eğitim verilmesi (KDKK BN: 2019/19090; KDKK BN: 2022/11767; KDKK BN: 2023/5012; KDKK BN: 2024/10491).

- **Altyapı/Finansal Eylemler:** Örneğin ödüller için mali kaynağın sağlanmasına ilişkin bütçe planlamasının yapılması, Türk Telekom'a yönelik denetim ve yaptırımların artırılması ve sabit geniş bant internet erişimine daha fazla yatırım yapılması için ilave tedbirler alınması (KDKK BN: 2020/53410; KDKK BN: 2021/262).

3. **Spesifik Süre (Ne zaman tamamlanacak?):** Tavsiye Kararlarında belirtilen somut çözüm önerilerinin tamamlanma süresi açıkça belirtilmemiştir ve bu durum tavsiyelerin en büyük eksikliği olarak değerlendirilmektedir.

İyileştirme temasına ilişkin bulgular, KDK'nin somut eylem ve sorumlu kurumları açıkça tanımlayan ayrıntılı tavsiyeler üretmesi bakımından hem uluslararası normatif çerçeveye hem de

Türkiye’de KDK üzerine yapılan çalışmalarla genel bir uyum içinde olduğunu göstermektedir. BMÇHK Genel Yorum No. 2, bağımsız çocuk hakları kurumlarının yalnızca şikâyetleri kayda geçirmekle yetinmeyip, çocuklar açısından etkili ve erişilebilir giderim yolları geliştiren ve idareler nezdinde somut politika değişikliklerine yol açan öneriler üretmesi gerektiğini belirtmektedir (BMÇHK, 2002). ENOC standartları ve 2023 Sentez Raporu da bu kurumların bireysel başvurulardan hareketle sistemik politika reformları önerebilmesini etkililiğin temel ölçütü olarak tanımlamaktadır (ENOC, 2001, 2023). Bu çalışma kapsamında tespit edilen, termin içermeyen tavsiyeler ve sistematik izleme eksikliği, söz konusu literatür bulgularını doğrular niteliktedir; öte yandan tavsiyelerin içerik ve kapsam bakımından çoğu zaman ENOC ve IOA belgelerinde öngörülen “yol gösterici ve sistemik” niteliklere sahip olması, KDK’nin öneri üretme boyutunda uluslararası iyi örneklerle kayda değer ölçüde örtüştüğünü göstermektedir (ENOC, 2023; IOA, 2022).

Sonuç olarak tavsiye kararları, spesifik kurum ve eylem önerisi kriterlerini yüksek düzeyde karşılamaktadır. Özellikle eylem önerileri, sadece mevcut sorunu çözmeye değil, aynı zamanda temele inerek yasal, idari ve bütçesel sistem reformları talep etmektedir. Ancak, tüm tavsiyelerin uygulanması ve tamamlanması için kesin bir zaman çizelgesi (spesifik süre) sunulmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin giderilmesi tavsiyelerin takip edilebilirliği ve hesap verilebilirliği açısından önemlidir. KDK’ye bu alanda 1 tam normatif uyum puanı verilmiştir.

Kurumsal Kapasite Teması

İncelenen KDK kararlarında, başvuruların ÇHS’ye dayalı olarak ele alındığı ve genellikle KDK bünyesindeki çocuk odaklı mekanizmalar veya çocuk hakları konusunda uzmanlaşmış Kamu Denetçileri aracılığıyla yürütüldüğü görülmektedir. Uzman kamu denetçilerinin adları ilgili kararlarda açık bir biçimde paylaşılmaktadır. Bu duruma ek olarak bazı başvuruların doğrudan KDK Çocuk web sitesi aracılığı ile yapıldığı benzer biçimde kararlarda yer bulmaktadır (KDKK, BN: 2020/53410). Bu kararlar, KDK’nin çocuk haklarını temel alarak hareket ettiğini ve çocuk başvurularında, Kanun ve Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde menfaat ihlali aranmayacağını gösteren hükümlere atıfta bulunulduğunu göstermektedir (KDKK, BN: 2019/19090).

Kararlarda sadece bireysel mağduriyetin giderilmesi değil, aynı zamanda idarenin işleyişini ve politikalarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleme, bu doğrultuda sistemik sorunları gidermeye yönelik tavsiyelerde bulunma yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Bu kararlar genel olarak, çocuk haklarına ilişkin başvurularda "Çocuğun Üstün Yararının" temel alındığını ve idarenin uygulamalarının hukuka, hakkaniyete ve özellikle ÇHS’nin (özellikle 31. Madde-Oyun ve Kültürel Haklar ve 23. Madde-Engelli Çocuk Hakları) gereklerine uygun hâle getirilmesi için sistem düzeyinde ve proaktif çözümler arandığını göstermektedir. Bu çözümler, personel eğitimi, katılımcı karar alma mekanizmaları, veri toplama zorunluluğu, eşitlik ilkesini sağlama ve hukuki belirlilik ilkesine uygun düzenlemeler yapma gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır (KDKK BN: 2019/19090; KDKK BN: 2020/53410; KDKK BN: 2022/6543; KDKK BN: 2023/5012; KDKK BN: 2024/3032).

Kurumsal kapasite temasındaki bulgular, KDK’nin çocuk hakları alanında uzman denetçiler, özel başvuru kanalları ve ÇHS’ye dayalı gerekçelendirme pratiğiyle önemli bir kurumsal omurga geliştirdiğini ve bu yönüyle hem uluslararası normatif standartlarla hem de karşılaştırmalı çocuk ombudsmanlığı literatürüyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu ortaya koymaktadır. BMÇHK Genel Yorum No. 2 ve ENOC standartları, çocuk hakları kurumlarının yasal dayanağa sahip, yeterli insan ve mali kaynaklarla desteklenmiş, bağımsız ve görünür yapılara sahip olması gerektiğini

vurgulamaktadır (BMÇHK, 2002; ENOC, 2001, 2023). IOA'nın etik ve uygulama standartları da bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve informellik ilkelerini güvence altına alacak açık kurumsal çerçevelerin oluşturulmasını öngörmektedir (IOA, 2022).

Bu bulgular ışığında KDK'nin çocuk uzman kamu denetçilerine sahip olduğu, çocukların doğrudan başvuru yapabilmesine olanak sağladığı ve proaktif incelemeler ile tavsiye kararlarını aldığı anlaşılmalıdır. KDK'ye bu alanda 2 tam normatif uyum puanı verilmiştir.

Bir Aktör Olarak KDK'nin Etkililiği

Bulgular, KDK'nin öneri üretimi alanında yüksek kapasiteye sahip olduğunu; tavsiyelerin muhatap idareyi açıkça adreslediğini, somut eylem adımları (operasyonel, yönetsel/teknik ve kimi zaman altyapı-bütçe boyutu) önerdiğini ve çoğu dosyada sistemik düzeyde düzenleme/izleme ihtiyacını işaret ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, tavsiyelerin benimsenmesi/uygulanması boyutunda kurumsal etkiyi görünür kılabilecek açık kabul-uygulama kanıtları, tamamlanma süreleri ve izleme/geri bildirim mekanizmalarına ilişkin sistematik kayıtların sınırlı olması, etki zincirinin izlenebilirliğini zayıflatmaktadır. Bu nedenle, sonuç/etki değerlendirmesinde benimsenme/uygulama göstergesi için 1 puan, öneri üretimi için ise 2 puan verilmiştir; yani KDK güçlü bir politika-öneri üreticisi olarak öne çıkmakta, ancak tavsiyelerin hayata geçmesine ilişkin kanıt ve takip mimarisi eksikleri, toplam etkililiği sınırlamaktadır.

KDK'nin almış olduğu tavsiye kararları Tablo 1'deki temalar ışığında doküman analizine tabi tutulmuş ve Yöntem başlığında sunulan iki bileşenli puanlama kriterlerine uygun bir biçimde kurumun etkililiği değerlendirilmiştir. Tablo 2 nihai puanlama amacıyla hazırlanmıştır.

Tablo 2. KDK'nin Etkililik Değerlendirmesi

Puan Türü	Alınan Puan
Normatif Uyum Planı	
• Erişilebilirlik	2
• Katılım	2
• Mahremiyet	2
• Çocuk-dostu dil/usul	0
• Giderim/iyileştirme	1
• Kurumsal kapasite	2
Sonuç/Etki Puanı	
• Tavsiyenin benimsenmesine/uygulanmasına dair gösterge	1
• Öneri üretimi	2
Toplam	12

Tablo 2'de özetlenen KDK'nin etkililik değerlendirme, kurumun bu çalışmada kullanılan iki bileşenli puanlama sistemine göre toplam 12 puan aldığını göstermektedir. Makalenin yöntem bölümünde tanımlanan ve 12-16 puan aralığını "yüksek etkililik" olarak belirleyen skalaya göre, KDK'nin Türkiye'de çocuk hakları alanında "yüksek etkili" bir aktör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Normatif Uyum Puanı (9/12), KDK'nin uluslararası standartlarla uyumda güçlü bir performans sergilediğini göstermektedir. Kurum, temel ombudsmanlık işlevleri olan Erişilebilirlik, Katılım, Mahremiyet ve Kurumsal Kapasite temalarının her birinden tam puan (2)

almıştır. Bu bulgular, KDK'nin çocukların ebeveyn rızası olmadan başvuru yapabilmesini sağladığını, çocukların görüşlerine kararlarda yer verdiğini, verileri sistematik olarak anonimleştirdiğini ve uzmanlaşmış denetçilerle çalıştığını doğrulamaktadır.

Bununla birlikte, normatif uyumdaki en belirgin iki zayıflık öne çıkmaktadır. İlk olarak, "Çocuk-dostu dil/usul" teması 0 puan almıştır. Analiz edilen kararların, "Mücvir Alan" veya "Nazım İmar Planı" gibi yoğun hukuki ve idari bir terminoloji içermesi ve KDK Çocuk web sitesinde dahi sonuçların çocuklara uygun bir dille sunulmaması bu puanın temel nedenidir. İkinci olarak, "Giderim/iyileştirme" teması 1 puan (kısmi) almıştır. KDK'nin tavsiyeleri, sorumlu kurum ve yapılacak eylemi net bir şekilde belirtse de bu eylemlerin tamamlanması için "spesifik bir süre" tanımlamaması bu alandaki etkililiği sınırlamaktadır.

Sonuç/Etki Puanı (3/4) incelendiğinde, KDK'nin "öneri üretimi" (2 tam puan) konusunda son derece yetkin olduğu görülmektedir. Kurum, sadece bireysel mağduriyetleri değil, sistemik sorunları da ele alan detaylı tavsiyeler geliştirmektedir. Ancak, "tavsiyelerin benimsenmesi/uygulanması" boyutu 1 puan (kısmi) almıştır. Analizde belirtildiği gibi, tavsiyelerin idarelerce uygulanmasına dair sistematik kayıtların ve izleme mekanizmalarının sınırlı olması, KDK'nin güçlü önerilerinin fiilî etkisini izlemeyi zorlaştırmakta ve toplam etkiyi sınırlamaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, KDK'nin çocuk hakları alanındaki tavsiye kararlarını uluslararası normatif çerçeveler ile bir arada okuyarak kurumun kurumsal etkililiğini iki bileşenli bir değerlendirme üzerinden ölçmektedir. Bulgular, KDK'nin özellikle erişilebilirlik, katılım, mahremiyet ve kurumsal kapasite boyutlarında güçlü bir performans sergilediğini işaret etmektedir. Kurumca verilen tavsiye kararlarının ise çoğu dosyada muhatabı ve eylem adımlarını açık olarak tanımlayan, kimi zaman sistemik düzenleme/izleme boyutu da olan öneriler ürettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, tavsiyelerin benimsenmesi ve uygulanmasına ilişkin kanıt ve izleme kayıtlarının sınırlılığı ile karar dilinin çocuk-dostu olmaması öne çıkan zayıflık alanlarıdır. Çalışmanın iki eksenli puanlama sistemi uyarınca KDK, 16 üzerinden 12 toplam puanla "yüksek etkililik" kategorisinde yer almaktadır. Bu sonuç, kurumun politika-öneri üretim gücünün yüksek, ancak uygulama-izleme mimarisinin geliştirilmeye açık olduğunu ortaya koymaktadır.

Politika düzeyinde üç temel bulgu öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, çocuk dostu dil ve usul alanında kurum içi standartlaştırmanın yapılması gereklidir. Kararlar ve karar özetleri için yaşa uygun, sadeleştirilmiş metinler üretilmesi ve görsel ve şematik anlatımların kullanılması, çocukların karar süreçlerini anlamasını ve kararların görünürlüğünü artıracaktır. İkinci bulgu tavsiyelerin izlenebilirliği için dosya bazlı bir "kabul/uygulama göstergeleri" seti ile spesifik tamamlama sürelerinin (termin tarihleri) karar metinlerine sistematik biçimde eklenmesi ve kurum-dışı uygulama geri bildirimlerinin periyodik olarak yayımlanması elzemdir. Böyle bir izleme şemasının devreye girmesi, benimsenme/uygulama puanını yükseltecek ve toplam etkiyi görünür kılacaktır. Üçüncüsü, katılımçılık ve veri temelli yönetim açısından çocukların ve ebeveynlerin görüşlerini toplayan düzenli danışma mekanizmalarının (ör. tematik çocuk danışma grupları, çevrimiçi mini anketler) ve çocuk nüfusuna ilişkin yerel veri altyapılarının (erişim, oyun alanı, engellilik durumu vb.) kurumsallaştırılması hem tavsiye tasarımı güçlendirecek hem de çözüm önerilerini konjonktürel olmaktan çıkaracaktır.

Kurumsal kapasiteye ilişkin olarak, uzman denetçiler ve KDK Çocuk kanalları üzerinden oluşmuş mevcut omurga önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajın, (i) hizmet içi eğitimlerin (çocuk hakları, uygun davranış ilkeleri, çocukla iletişim) temposunun artırılması; (ii) kurumlar arası koordinasyon için standart iş akışlarının ve geri bildirim protokollerinin belirlenmesi; (iii) şeffaflık için yıllık "Çocuk Kararları İzleme Bülteni"nin, kabul-uygulama oranlarını ve iyi örnekleri gösterecek şekilde yayımlanması ile daha ileri taşınabileceği yapılan analizin bir sonucu ortaya konmaktadır. Bu adımlar, ENOC ve IOA ilkeleriyle uyumlu bir biçimde görünürlüğü pekiştirecektir.

Araştırma temelinde iki sınırlılığa dikkat çekilmelidir. İlk olarak bu çalışma, karar metinleri üzerinden yürüyen nitel bir doküman analizi ve refleksif tematik analizdir. Dolayısıyla çocukların ve uygulayıcıların deneyimlerine ilişkin birincil veriler (mülakat/anket) dâhil edilmemiştir. İkinci olarak, tavsiyelerin sahadaki sonuçlarına ilişkin ikincil doğrulama (uygulama delilleri, idare yanıtları) eş zamanlı olarak ve sistematik biçimde erişilebilir değildir. Gelecek çalışmalar, çocuklar, ebeveynler ve idari aktörlerle yapılacak karma yöntemli tasarımlarla (vaka izleme, anket/mülakat, karşılaştırmalı ülke örnekleri) bu boşluğu doldurabilir.

Sonuç olarak, KDK'nin çocuk hakları alanında erişilebilir, mahremiyeti önceleyen, katılımçılığı teşvik eden ve öneri üretiminde güçlü bir ombudsmanlık çizgisi izlediği; fakat çocuk-dostu dil ve uygulama-izleme hatlarında kurumsallaştırıcı tedbirlere ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Önerilen yalın dil standartları, terminli tavsiye pratiği ve şeffaf izleme bültenleri hayata geçirildiğinde, KDK'nin mevcut güçlü yönleriyle birleşerek toplam etkililiği daha da

yükselecek; Türkiye’de çocukların hak arama yollarına güveni ve kamu idaresinin çocuk odaklı dönüşümü anlamlı biçimde hızlanacaktır.

Yazar Katkıları: Cihan Necmi Günel: Giriş (%75), Literatür (%25), Yöntem (%75), Analiz (%75), Sonuç (%75); Betül Göçeri: Giriş (%25), Literatür (%75), Yöntem (%25), Analiz (%25), Sonuç (%25).

Hakem Değerlendirmesi: Dış bağımsız.

Çıkar Çatışması: Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan etmiştir.

Etik Kurul Belgesi: Etik kurul onay belgesi gerektirmemektedir.

Author Contributions: Cihan Necmi Günel: Introduction (75%), Literature (25%), Methodology (75%), Analysis (75%), Conclusion (75%); Betül Göçeri: Introduction (25%), Literature (75%), Methodology (25%), Analysis (25%), Conclusion (25%).

Peer-review: Externally peer-reviewed

Conflict of Interest: The authors have no conflicts of interest to declare.

Ethical Committee Approval: Ethics committee approval is not required.

KAYNAKÇA

- Avcı, A., ve Kayıran, D. (2023). Çocuk kavramı bağlamında ombudsman kararlarının incelenmesi. *Ombudsman Akademik* (18), 145-163.
- Avrupa Konseyi. (2010). *Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-friendly justice*. Strasbourg: Council of Europe Publishing. <https://rm.coe.int/16804b2cf3>
- Barneombudet. (t.y.). *About the Ombudsperson for Children*. <https://www.barneombudet.no/english/>
- Barnombudsmannen. (t.y.). *About the Ombudsman for Children in Sweden*. <https://www.barnombudsmannen.se/english/>
- BMÇHK (Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi). (2002). *Genel Yorum No. 2: Çocuğun Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumlarının Rolü* (CRC/GC/2002/2). <https://www.refworld.org/legal/general/crc/2002/en/17892>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2), 27-40. doi.org/10.3316/QRJ0902027.
- Braun, V. ve Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative research in psychology*, 3(2), 77-101. doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
- Çetinkaya İstikbal, N. I. (2022) Kamu Denetçiliği Kurumunun Türk Yönetim Sisteminde İyi Yönetimin Tesisinde Rolü. *JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy*, 7(2), 284-295.
- Dikili, M. (2024). Türkiye’de çocuk ombudsmanlığının olabilirliği. *Academic Social Resources Journal*, 7(43), 1398-1413. doi.org/10.29228/ASRJOURNAL.65960
- Dilaveroğlu, A. (2022). Çocuk haklarının korunmasında kamu denetçiliği kurumu’nun rolü. *Ombudsman Akademik*, 8(15), 103-133.
- ENOC (European Network of Ombudspersons for Children). (2001). *ENOC’s Standards for Independent Children’s Rights Institutions* (2006 Revizyon). Paris/Strasbourg: ENOC Sekretaryası. <https://enoc.eu/wp-content/uploads/2015/01/ENOC-Standards-as-approved-Paris-01.pdf>
- ENOC (European Network of Ombudspersons for Children). (2023). *Independent Children’s Rights Institutions: Current Strategies, Approaches and Challenges in Protecting And Promoting Children’s Rights* [Synthesis Report]. <https://enoc.eu/ressources/publications/reports/>
- ENOC (European Network of Ombudspersons for Children). (t.y.). *About. ENOC*. <https://enoc.eu/who-we-are/about/>
- Gül, H., ve Kılıç, R. (2016). Fransa tecrübesi perspektifinden Türkiye’de “kamu denetçiliği. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (49), 183-213.
- IOA (International Ombuds Association). (2022). *IOA Standards of Practice & Code of Ethics*. Boston: IOA. <https://ioa.memberclicks.net/assets/docs/SOP-COE/IOA Code of Ethics English.pdf>
- Kahraman, N. (2020). Çocuk haklarının korunmasında çocuk ombudsmanlığının önemi: Norveç ve Türkiye çocuk ombudsmanlığı karşılaştırması. *Akademik Yaklaşımlar Dergisi*, 11(2), 185-203.

- Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu. (14 Haziran 2012). Resmî Gazete (Sayı: 28338).
- KDK Çocuk. (2025a). *Biz kimiz?* <https://kdkcocuk.gov.tr/biz-kimiz.html>
- KDK Çocuk. (2025b). *Örnek kararlarımız.* <https://kdkcocuk.gov.tr/index.html>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology*. Sage publications.
- Mamur Işıkçı, Y. ve İnce, D. (2019). Çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesinde örnek bir model: Norveç çocuk ombudsmanı. *Ankara Barosu Dergisi*, 76(4), 51-74. doi.org/10.30915/abd.514435
- NMCF (Norway Ministry of Children and Families). (1981) *Act Relating to the Ombudsperson for Children*. <https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1981-03-06-5>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E. ve Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International journal of qualitative methods*, 16(1). doi.org/10.1177/1609406917733847
- Önen, S. M. ve Ergüzel, E. (2021). İskandinavya çocuk ombudsmanlığı sistemi ve Türkiye'ye uygulanabilirliği. *Ombudsman Akademik*, 7(14), 33-65.
- Prior, L. (2003). *Using documents in social research*. SAGE.
- Şengül, R. (2005). *Ombudsman kötü yönetime çare olabilir mi?* [Tam metin bildiri]. 2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Türkiye, 127-141
- Şengül, R. (2007). Türkiye'de Kamu Yönetiminin Etkin Denetlenmesinde Yeni Bir Kurum: Kamu Denetçiliği Kurumu. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* (14), 126-145.
- Umbodsmadur Barna. (t.y.) *The Office of the Ombudsman for Children*. <https://www.barna.is/english/>

Kamu Denetçiliği Kurumu Kararları

- KDKK, S: 2020/6852-S.20.10873, BN: 2019/19090, KT: 04/05/2020.
- KDKK, S: 2021/2534-S.21.4064, BN: 2020/53410, KT: 12/02/2021.
- KDKK, S: 2021/9474-S.21.15294, BN: 2021/262, KT: 25/06/2021.
- KDKK, S: 2022/13994-S.22.21448, BN: 2022/6543, KT: 28/10/2022.
- KDKK, S: 2022/16605-S.22.25429, BN: 2022/11767, KT: 21/12/2022.
- KDKK, S: 2023/12625-S.23.19986, BN: 2023/5012, KT: 04/10/2023.
- KDKK, S: 2024/7694-S.24.12048, BN: 2024/3032, KT: 24/07/2024.
- KDKK, S: 2025/1635-S.25.2496, BN: 2024/10491, KT: 14/02/2025.